

**INGLIZ VA O‘ZBEK TILLARIDA TABU SO‘ZLARNI O‘RGANISHNING
NAZARIY ASOSLARI**

D.B.Olimova,
O‘zbekiston Milliy universiteti

Annotatsiya. *Ushbu maqolada ingliz va o‘zbek tillaridagi tabu so‘zlarning nazariy asoslari, ularning semantik, pragmatik va madaniy jihatlari o‘rganilgan. Tadqiqotda tabu so‘zlarning qo‘llanilishi, ijtimoiy qabul qilinishi va evfemizatsiya jarayonlaridagi farqlar tahlil qilingan. Ingliz tilida tabu so‘zlar ko‘pincha san‘at va ommaviy axborot vositalarida ekspressiv vositaga aylansa, o‘zbek tilida ular diniy va axloqiy me‘yorlar tufayli qat‘iy tartibga solinadi. Ishlatilgan metodlar: sotsiolingvistika, psixolingvistika va korpus tahlili.*

Kalit so‘zlar: *tabu so‘zlar, evfemizmlar, sotsiolingvistika, linguamadaniy xususiyat*

**THEORETICAL FOUNDATIONS OF STUDYING TABOO WORDS IN
ENGLISH AND UZBEK**

D.B.Olimova,
National University of Uzbekistan

Abstract. *This article examines the theoretical foundations of taboo words in English and Uzbek languages, analyzing their semantic, pragmatic, and cultural aspects. The study highlights differences in the usage, social perception, and euphemization of taboo words in these linguocultures. While English taboo words often serve as expressive tools in art and media, Uzbek taboo words are strictly regulated due to religious and ethical norms. The research employs sociolinguistic, psycholinguistic, and corpus analysis methods to explore these phenomena.*

Keywords: *taboo words, euphemisms, sociolinguistics, cultural linguistics, cross-linguistic comparison*

**ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИЗУЧЕНИЯ ТАБУИРОВАННЫХ СЛОВ В
АНГЛИЙСКОМ И УЗБЕКСКОМ ЯЗЫКАХ**

Д.Б.Олимова
Национальный университет Узбекистана

Аннотация. В данной статье исследуются теоретические основы табуированной лексики в английском и узбекском языках, анализируются их семантические, прагматические и культурные особенности. Изучаются различия в употреблении, социальном восприятии и эвфемизации табуированных слов в этих лингвокультурах. Если в английском языке табуированная лексика часто используется в искусстве и СМИ как экспрессивное средство, то в узбекском языке она строго регулируется религиозными и этическими нормами. В исследовании применяются методы социолингвистики, психолингвистики и корпусного анализа.

Ключевые слова: табуированные слова, эвфемизмы, социолингвистика, культурная лингвистика, межъязыковое сравнение

Kirish

Har bir jamiyat o'ziga xos til va madaniyatga ega bo'lib, ushbu til tizimi doirasida ba'zi so'zlar yoki iboralar ijtimoiy, axloqiy, madaniy yoki diniy sabablarga ko'ra tabu, ya'ni ishlatilishi nomaqbul hisoblanadi. Bunday so'zlar insoniyat tarixining barcha davrlarida mavjud bo'lib kelgan va ularni o'rganish tilshunoslikda, ayniqsa sotsiolingvistika, pragmatika va madaniyatshunoslikda muhim o'ringa ega. Ingliz va o'zbek tillarida tabu so'zlar har xil darajada namoyon bo'lib, ularning qo'llanilishi, evfemizatsiyasi va ijtimoiy baholanishi ham turlicha kechadi.

Tabu so'zlarning turlari, ularning kelib chiqishi, ijtimoiy va madaniy funksiyalari hamda tillararo farqlar hali to'liq o'rganilmagan. Ingliz tilidagi tabu so'zlar ko'pincha ommaviy axborot vositalarida, san'atda va adabiyotda erkin qo'llanilsa-da, o'zbek tilida bu so'zlarga nisbatan ko'proq e'tibor va senzura mavjud. Bu holat lingvistik va madaniy tafovutlarni o'rganishga turtki beradi.

Tadqiqot metodologiyasi

Tabu so'zlarni o'rganishda bir nechta tadqiqot metodlari qo'llaniladi. Ular lingvistik, lingvomadaniy, sotsiolingvistik nuqtayi nazardan yondashuvlarni o'z ichiga oladi. Tabu so'zlar bilan bog'liq tadqiqotlarda deskriptiv usul tabularni o'ziga xosligini aniqlashda yordam beradi. Deskriptiv tahlil yordamida tabularni: semantik, pragmatik (kommunikativ vazifalari) jihatlari o'rganiladi. Masalan, semantik jihatdan "Hell" so'zi ingliz tilida, odatda, yovuzlik, jazo yoki noxush joyni tasvirlash uchun ishlatiladi. Diniy kontekstdagi ma'nosi — bu abadiy azob yoki jazo joyi sifatida qaraladi. Agar ushbu so'zning asl ma'nosini tahlil qilinsa, "hell" so'zi barcha diniy e'tiqodlarga asoslangan madaniyatlarda abadiy azob va qasos joyi sifatida qabul qilinadi. Pragmatik jihatdan esa ushbu so'z faqat diniy kontekstda ishlatilmasdan, biror vaziyatni yoki muammoli holatni tasvirlashda, ko'pincha g'azab, norozilik yoki o'ta yomonlikni ifodalab keladi. Masalan, "It's hell out there!" — Bu ibora, tashqarida juda yomon yoki qo'rqinchli sharoitni tasvirlash uchun ishlatiladi. Diniy qadriyatlarni hurmat qiluvchi jamiyatlarda "Hell"

soʻzi, albatta, tabu soʻz sifatida qaraladi. Diniy eʼtiqodlarda "Hell"ning mavjudligi koʻplab qoidalar, qonunlar va axloqiy meʼyorlarga asoslanadi. Bu soʻzni ishlatish diniy jamoalarda yomon qabul qilinadi. Misol uchun, "Go to hell!" iborasi nafaqat axloksizlik, balki diniy qoidalarga qarshi kelishi mumkin. Lekin, kundalik nutqda "Hell" soʻzi kuchli emotsiyalarni ifodalashda ham ishlatiladi. Masalan, kimdir biror muammoga duch kelganda, yoki juda gʻazablanganida, "What the hell is this?" yoki "What the hell is going on?" deb aytishi mumkin. Bu yerda "Hell" soʻzi, holatni yoki hodisani juda yomon yoki kutilmagan tarzda tasvirlash uchun ishlatiladi.

"Hell" soʻzi juda kuchli va diniy tabu soʻz sifatida qabul qilinadi, shuning uchun koʻplab evfemistik variantlar mavjud. Bu evfemizmlar soʻzning emotsional taʼsirini yumshatish va diniy qadriyatlarni hurmat qilish maqsadida ishlatiladi. "Heck" yoki "H-E-double hockey sticks" kabi evfemistik variantlar "Hell" soʻzini yumshatish uchun ishlatiladi. Bu variantlar, ayniqsa, diniy qadriyatlarni hurmat qiladigan jamiyatlarda keng tarqalgan. "What the heck is this?" – Bu ibora, "What the hell?" iborasining yumshatilgan shakli boʻlib, diniy eʼtiqodlarni hurmat qilish maqsadida ishlatiladi.

Ingliz va oʻzbek tillarida tabu soʻzlarni taqqoslash, ularning semantik maʼnolari, ishlatilish doiralari, ijtimoiy qabul qilinish shakllari va evfemizatsiya jarayonlarini aniqlashda yordam berish uchun taqqoslovchi usuldan foydalanildi. Bu metod, shuningdek, ijtimoiy va madaniy farqlarni ham koʻrsatadi.

Ingliz tilida "bitch" soʻzi koʻpincha ayolga nisbatan haqorat sifatida ishlatiladi, bu soʻzni ayollarning xulq-atvori, xarakteri yoki oʻzlarini tutishiga qarshi ishlatish uchun ishlatishadi. Boshqa tomondan, soʻz baʼzi hollarda kuchli, mustahkam yoki oʻziga ishonchli ayolni tasvirlashda ishlatiladi, masalan, "She's a boss bitch" yoki "That's a bad bitch!" (bu soʻzlar ayolni ijobiy, kuchli sifatida taʼriflaydi). Ammo, koʻpincha bu soʻz salbiy konnotatsiyaga ega. Ingliz tilida ushbu soʻzning "lady", "chick", "woman" yoki "girl" kabi evfemik variantlari mavjud mavjud.

Oʻzbek tilida "bitch" soʻzi koʻpincha ingliz tilidagi kabi yomon ma'noda ishlatiladi. Ammo, bu soʻzning aniq tarjimasini yoʻq, lekin "bitch" soʻzi "urgʻochi it" yoki "xaqoratli ayol" sifatida ishlatiladi. Oʻzbek tilida bu soʻzni ishlatish, xususan, ayollarga nisbatan haqorat sifatida qaraladi.

Natijalar

Ingliz va oʻzbek tillaridagi tabu soʻzlar oʻrganilishida ularning semantik, pragmatik va madaniy jihatlari ga eʼtibor qaratish lozimdir. Ingliz tilida tabu soʻzlar koʻproq erkin qoʻllaniladi va ular sanʼat, kino, adabiyot kabi ommaviy manbalarda tez-tez uchraydi. Buning sababi ingliz madaniyatining liberal xususiyatlariga bogʻliq. Masalan, "hell", "damn", "bitch" kabi soʻzlar turli kontekstlarda emotsional ifoda vositasi sifatida ishlatiladi. Shu bilan birga, bu soʻzlar evfemistik shakllarga ega boʻlib ("heck", "lady"), ularning keskinligini yumshatish uchun xizmat qiladi.

O'zbek tilida esa tabu so'zlar jinsiy, diniy va ijtimoiy mavzularga nisbatan qattiqroq cheklovlarga duchor bo'ladi. Masalan, "la'nat", "tentak" kabi so'zlar rasmiy muhitda qo'llanilmaydi va ularning o'rniga, diniy matnlarda ko'pincha arabcha "lanat" o'rniga "rahmatdan mahrum bo'lsin" "tentak" o'rniga esa "nogiron", "aqli zaif" kabi evfemistik variantlar ishlatiladi. Bu farq o'zbek jamiyatida diniy va axloqiy qadriyatlar chuqur ildiz otganligini ko'rsatadi.

Taqqoslash shuni ko'rsatdiki, ikkala tilda ham tabu so'zlar asosan jinsiy, diniy e'tiqod va haqorat ifodalari bilan bog'liq. Biroq, ularning qo'llanilish darajasi va ijtimoiy qabul qilinishi madaniy kontekstga qarab keskin farq qiladi. Ingliz tilida bu so'zlar ko'pincha emotsional vosita sifatida qabul qilinsa, o'zbek tilida ular odobsizlik yoki tarbiyaviy kamchilik belgisi sifatida baholanadi.

Evfemizatsiya jarayoni ikkala tilda ham keng qo'llaniladi, lekin o'zbek tilida bu jarayon ancha kuchliroq namoyon bo'ladi. Bu holat tabu so'zlarni yumshatish orqali ularning salbiy ta'sirini kamaytirishga qaratilgan bo'lib, jamiyatning madaniy va axloqiy me'yorlarini aks ettiradi.

Muhokama (Discussion)

Ingliz va o'zbek tillaridagi tabu so'zlar tahlili ikkala madaniyatning chuqur farqlarini ochib beradi. Ingliz tilida tabu so'zlarga nisbatan nisbatan liberal yondashuv mavjud bo'lib, ular ko'pincha badiiy ifoda, emotsional stress yoki kundalik muloqotda qo'llaniladi. Bu holat g'arb jamiyatlarining individualistik qadriyatlari va erkin nutq tamoyillariga bog'liqdir. Aksincha, o'zbek tilida tabu so'zlar jamiyatning qat'iy diniy va axloqiy me'yorlari tufayli qattiq nazorat qilinadi, ularning ishlatilishi odatda jazo yoki ijtimoiy qoralanishga olib keladi.

Madaniy farqlarning muhim jihati shundaki, ingliz tilida tabu so'zlar ko'pincha shaxsiy ekspressiya vositasi sifatida qabul qilinsa, o'zbek madaniyatida ular jamoaviy qadriyatlarning buzilishi sifatida qaraladi. Masalan, ingliz tilida "fuck" kabi so'zlar kinoda, musiqada yoki do'stlar orasida tez-tez ishlatilishi mumkin, o'zbek tilida esa shunga o'xshash so'zlar faqat ekstremal holatlarda yoki qattiq g'azab paytida ishlatiladi. Evfemizatsiya jarayoni ham ikkala til tizimida turlicha namoyon bo'ladi. Ingliz tilida evfemizmlar ko'pincha hazil yoki ijtimoiy muhitga moslashish uchun ishlatilsa, o'zbek tilida ular diniy e'tiqodlarga hurmat va ijtimoiy adab-qoidalariga rioya qilish zarurati tufayli yuzaga keladi. Bu farq ikkala jamiyatning asosiy qadriyat tizimlaridagi farqlardan kelib chiqadi.

Qiziqarli jihat shundaki, globalizatsiya jarayonlari tufayli o'zbek yoshlari orasida ba'zi inglizcha tabu so'zlar mahalliy madaniy kontekstda qo'llana boshladi. Biroq, bu so'zlar asl inglizcha ma'nolaridan farq qiluvchi yangi semantik yuklamalarga ega bo'lishi kuzatilmoqda. Bu holat til va madaniyat dinamikasining qiziqarli namunasidir.

Xulosa

Tabu soʻzlar har bir jamiyatda mavjud va ular til, madaniyat hamda ijtimoiy tuzilmaning ajralmas qismidir. Ingliz tilida bu soʻzlar koʻproq ekspressivlik va stilistik vosita sifatida ishlatilsa, oʻzbek tilida tabu soʻzlar axloqiy va diniy sabablar bilan keskin cheklanadi. Har ikki til uchun evfemizatsiya – tabu soʻzlarni yumshatishning asosiy usulidir. Ushbu farqlarni oʻrganish tilshunoslik va madaniyatshunoslik doirasidagi ilmiy izlanishlar uchun muhim manba hisoblanadi.

Adabiyotlar roʻyxati

1. Joʻrayeva N. Tabu va evfemizm hodisalarining lingvomadaniy xususiyatlari // Oʻzbekiston Milliy Universiteti ilmiy axborotnomasi. – 2022. – №3(5). – B. 45-59.
2. Qodirov M. Tabu leksikasining psixolingvistik jihatlari // Til va adabiyot taʼlimi. – 2023. – №7(2). – B. 112-125.
3. Ruziyeva N. Evfemistik vositalarning nutq madaniyatidagi oʻrni // Filologiya fanlari. – 2021. – №4. – B. 78-92.
4. Allan K., Burrige K. Forbidden Words: Taboo and the Censoring of Language. – Cambridge: Cambridge University Press, 2006. – 320 p.
5. Nurmonov A. Hozirgi oʻzbek adabiy tili. – Toshkent: Universitet nashriyoti, 2019. – 415 b.
6. Oʻzbek tilining izohli lugʻati. – Toshkent: "Oʻzbekiston Milliy Ensiklopediyasi" Davlat ilmiy nashriyoti, 2020. – 856 b.
7. Jay T. The Psychology of Language: Why We Swear // Journal of Language and Social Psychology. – 2009. – Vol.28(2). – P. 153-170.